

ONA TILI DARSLARIDA FRAZELOGIZMLARNI O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

dots.f.f.f.d (PhD) Aldasheva Shirin Jalgasovna

Assistent-o'qituvchi Mutarova Gulbaxar Choriyevna

Til jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi asosiy kuchdir. Insonning o'zligini anglashi, unda milliy g'urur, iftixor kabi oliy tuyg'ularning qaror topishida tilning o'rni nihoyatda beqiyos.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev «Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashda qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga ega davlat yutadi»¹ deb ta'kidlaganidek, o'zbek millatining nafaqat jamiyatdagi o'z mavqeini belgilashga, balki eng rivojlangan xalqlar qatoridan munosib o'rin egallashga bo'lgan da'vat hamdir. Ona tilimizning ravnaqi davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi xalqimiz ma'naviy-ma'rifiy salohiyatining yanada yuksalishiga asos bo'ldi.

Har bir tilning frazeologik tizimi chuqur milliy ildizlarga ega. Frazeologizmlar milliy hayotning ko'zgusi, shu sababli ham unda botiniy saqlangan milliy-madaniy asoslar xalq mentalitetini namoyon etadi. Frazeologizmlar milliy belgini ma'naviy farqlarda aks ettirib, madaniy va psixologik murakkab tafakkur usulini umumlashtirib ko'rsatadi. Ularning milliy-madaniy ma'nosini frazeologizm tarkibidagi xalqning o'ziga xos obrazli tafakkur tarzini aks

¹ Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlisga murojaatnoma. – T.: O'zbekiston, 2018. – B.19.

ettiradigan element bildiradi. Bu esa ushbu maqola mavzusining dolzarb masalalaridan biriga bog'ishlanganligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar inson kelajagi uchun xizmat qilmoqda va bunda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali talaba va o'quvchilarning ilmiy-ijodiy kompetensiyalarni takomillashtirish zarurati ortmoqda. Ta'lim tizimini isloh qilishning eng muhim shartlaridan biri ham kompetentli yondashuv asosidagi tizimga o'tish hisoblanadi. Bunga mos ravishda Davlat ta'lim standartlari, me'yoriy-huquqiy hujjatlar ham takomillashib, jahon talablariga javob berishi lozim bo'ladi. Ta'lim tizimida amalga oshiriladigan bu kabi o'zgarishlar ta'lim berish jarayonida innovatsion yondashuvlarni, interfaol usullarni tatbiq etish bilan bog'liq talabdir.

Ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etish DTSlarida keltirilgan tayanch va umumfan kompetensiyalarni shakllantirish, o'quv-biluv jarayonlarini samarali tashkil etishning yangi texnologiyalari va shakllaridan foydalanishni nazarda tutadi. Bu esa ta'limning nazariy yondashuv bilan birga amaliy-faoliyatli yondashuvni, ya'ni olingan nazariy bilimlarning amaliy ehtiyojlari bilan birlashtirish zarurati bilan bog'liq jarayondir.

O'quv-tarbiya jarayonini innovatsion usullar asosida texnologiyalashtirish XX asrning birinchi yarmidan boshlab obyektiv voqelikka aylangan bo'lib, ta'lim jarayonini axborotlashtirish bu jarayondagi o'ziga xos omildir. Innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim oluvchilarning ilmiy-texnikaviy va ijodkorlik qobiliyatlarini takomillashtirish turli bosqich va darajalardagi ta'limning asosiy vazifalaridan bo'lib kelmoqda. Ta'lim oluvchi nazariy bilimlarga ega bo'lsa-da, ulardan hayotiy tajribalarda foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lmasa, ta'limdagi ko'zlangan maqsadlarga erishish imkoni bo'lmaydi. O'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliy jarayonlarda qo'llash yo'llari va vositalari bilangina mamlakatdagi ishlab chiqarish jarayonlarini yanada takomillashtirish, yangi fan va texnika yutuqlarini rivojlantirish imkoni vujudga keladi. Innovatsion texnologiyalar asosidagi o'quv jarayonlari ta'lim oluvchida tashabbuskorlik, erkin

fikrlash, aniq maqsadga intilish, shaxsiy faoliyatga nisbatan talabchanlik kabi kreativ kompetensiyalar shakllanishining zamini bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim oluvchining yuqoridagi kompetensiyalarini shakllanishida pedagogning asosiy vazifasi innovatsion texnologiyalar asosidagi faoliyatni tashkil etish shakl, usul, vosita va yo'nalishlarini belgilab beruvchi zarur axborotlar bilan ta'minlash hisoblanadi. Axborotlarning turli-tumanligi yoki haddan ziyod ko'pligi ham ba'zi xollarda ijobiy natija bermaydi, bunda axborotni pedagogik jihatdan boshqarish, ularning hozirgi zamon fan-texnika yutuqlari bilan boyitilganligini hisobga olish lozim.

Ta'lim jarayonida fanga, mavzu va ta'lim oluvchilar yosh xususiyatlariga muvofiq holda tanlanadigan innovatsion texnologiyalar nafaqat keng hamkorlikka, ta'lim oluvchilarning o'quv-biluv jarayonlaridagi faolligining ustuvorligiga ham yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi.

Frazeologiya

Frazeologiya tilshunoslikning keng va maxsus sohasi bo'lib, tadqiqot obyekti bo'yicha farqlanib turadi. Tilda turg'in so'z birikmalar nomi bilan yuritiladigan umumiy til birliklariga: idiomalar, frazeologik birliklar, naql-maqollar, qo'shma terminlar va atamalar, qanotli so'zlar, shtamplar va klishelar kiradi. Ularning har biri o'ziga xos belgilari bilan ajralib turadi, ularga xos umumiy belgi ularning turg'unligida, tilda tayyor holda yashashida, ya'ni tashqi shakllarida ko'rinadi, ularning semantikasi esa har xildir.

Bugungi zamonaviy ta'lim, ilg'or pedagogik texnologiya, yangi ruhdagi va mazmundagi pedagogik tafakkur taraqqiyparvar fikr-g'oyalarning mahsulidir.

Ona tili darslarida o'quvchilarning aqliy rivojlanishlari va ma'naviy fazilatlarini rivojlantirib borishga asos yaratadi. Bu davrda bolaga to'g'ri ta'sir ko'sata olish, ta'limda uning rivojlanish jarayonini oqilona tashkil etish va nazorat qilish zamonaviy ta'limning bosh yondoshishlaridandir. Beriladigan bilimlar vositasida shaxsning ongi, tafakkuri, dunyoqarashi va ma'naviy dunyosini o'stirib rivojlantirib borish - ta'limda bolaning rivojlanish jarayonini tashkil etishning

asosiy ko'rinishlaridan biri. Buning uchun kichik yoshdan boshlab beriladigan bilimlar vositasida bolalarni tabiat, jamiyat, insoniyat olamiga olib kirish, u bilan bog'lash, hamnafas etish, u yoki bu hodisa, holatlarga o'z munosabatini shakllantirib borishga yordam berish, shuningdek bolalarga burch, ma'suliyat, qadr-qimmat ruhini, o'z-o'zini anglash, atrofini o'rab turuvchi tabiatni, odamlarni, boshqa millat-elatlarni, ularning madaniyati, etiqodini hurmat qilish, o'z nuqtayi nazariga ega bo'lish, o'zgalar fikriga diqqat qilish va hurmat qila olish, muhokama-munozara qila olish madaniyati, umuman dunyoni teran anglash, ma'naviy-ruhiy olamini boyitib borishga va o'z "MEN"ini namoyon qila olishga poydevor qo'yilishi kerak.

Ta'lim jarayoniga nisbatan esa bu tushuncha, o'qish (o'quvchi faoliyati) va o'qitish (o'qituvchi faoliyati)ning o'zaro uzviyligini, aloqadorlik bosqichlarini ajratish; ta'lim-tarbiya jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun bajariladigan ishlarni muvofiqlashtirish, ularning ketma-ketligini va bosqichma-bosqichligini ta'minlash, rejalashtirilgan barcha ishlarni va amallarni birdek talab darajasida bajarishni anglatadi.

Ta'lim texnologiyasi

Pedagogika amaliyotida qo'llanadigan ta'lim texnologiyasi so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, bizning amaliyotimizga yangi pedagogik texnologiya atamasi bilan kirib keldi. Pedagogik texnologiya atamasi ta'lim jarayoniga yangicha o'ziga xos belgi va xususiyatlarga ega bo'lgan tizimli yondoshuvga asoslanadi. Bu ta'lim jarayoniga innovatsion yondoshuv demakdir.

Dars ishlanmalar

Sinf: 5-sinf

Fan: Ona tili

Vaqt: 45 minut

Mavzu: Iboralar

DARSNING MAQSADI:

1. Ta'limiy maqsad: Yangi mavzuni o'quvchilar bilan hamkorlikda o'rganish, o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otish va mavzu asosida kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish;

2. Tarbiyaviy maqsad: «Kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda» bo'lish ruhida tarbiyalash, ularda axloqiy fazilatlarni tarkib toptirish, yaqinlariga mehri bo'lishni o'rgatish;

3. Rivojlantiruvchi maqsad: O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, fikrlash doirasini kengaytirish;

Darsning shiori: «Tilingda bo'lsa boling,
Kulib turar iqboling».

Dars turi: Yangi bilim beruvchi

Dars shakli: Jamoaviy, kichik guruhlarda va individual tartibda ishlash

Dars jihozi: 5-sinf ona tili darsligi, kompyuter, tarqatma materiallar, rag'bat va jarima qog'ozlari, proyektor, slaydlar, ko'rgazmalar, vatman, marker

5 ball

«Ofarin»

4 ball

«Barakalla»

3 ball

«Harakat qil»

Dars metodi: «Tez yurar», «Adashtirdim topingchi», «Test savollari»

Darsdan kutilayotgan natijalar: Bu darsdan asosiy maqsad – o'quvchilar lug'atini iboralar bilan boyitish, ulardan o'z o'rnida foydalanish, so'zning o'z va ko'chma ma'nolarini anglashga o'rgatishdan iborat.

Dars rejasi:

1. Tashkiliy qism: 2 daqiqa;
2. Uyga vazifani so'rash: 10 daqiqa;

3. Uyga vazifani xulosalash: 5 daqiqa;
4. Yangi mavzu bayoni: 15 daqiqa;
5. Yangi mavzuni mustahkamlash: 9 daqiqa;
6. Uyga vazifa berish, baholash: 3 daqiqa.

Dars uchun qoidalar:

1. Qo'l ko'tarib javob berish.
2. Faol qatnashish.
3. Bir-birini eshitish.
4. Intizomga rioya etish.

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism.

O'quvchilar bilan salomlashilib, davomat aniqlangach, sinf xonasi va o'quvchilarning darsga hozirligi ko'zdan kechiriladi. Musobaqa – o'yin tarzida o'tkaziladigan ushbu darsni boshlashdan avval sinfdagi o'quvchilarni uch guruhga ajratamiz. Mavzu bahor fasliga to'g'ri kelganligi uchun guruhlarga bahor gullari: «Lola», «Chuchmoma», «Qizg'aldoq» nomlari berildi. Bir o'quvchi Bahoroy rolini o'ynadi.

Bahoroy: - Aziz do'stlarim, bugungi darsimizga tayyorlab kelgan topshiriqlarni kim epchil va chaqqonroq bajarishini aniqlamoqchiman

Dars Bahoroyning topshiriqlari bilan boshlandi.

Topshiriqlar quyidagilardan iborat:

1. Uyga berilgan topshiriqni so'rash
2. «Tez yurar» intellektual o'yinini o'tkazish
3. So'zlarga mos iboralarni topish
4. Iboralar ma'nosini aniqlash
5. Test topshiriqlarini bajarish

II. O'tilgan mavzuni so'rash

O'quvchilarga uyga vazifa qilib berilgan 535-mashqni so'rash, takroran dars mavzusi bilan tanishtirish hamda ularning faoliyatini o'quv topshiriqlarini bajarishga yo'llash.

3.Uyga vazifani xulosalash: O'tilgan mavzuni xulosalash uchun Bahoroy o'quvchilarga quyidagi savollar bilan murojaat etadi:

- 1.Yangi so'zlar deb qanday so'zlarga aytiladi?
 - 2.Yangi so'zni gap ichida keltirib bittadan misol ayting va ma'nosini tushuntiring.
- O'quvchilarning javoblari tinglanadi.

Shundan so'ng Bahoroyning ikkinchi topshirig'i «**Tez yurar**» intellektual o'yini o'tkaziladi.

Har bir guruhdan sardorlar tanlanadi. Guruh sardorlari taxtaga yangi so'zlar yozishadi. Guruhning qolgan o'quvchilariga o'tgan mavzuga oid 5 savolli krossword beriladi. Guruh topgan so'zlar va sardorlarning so'zlari birgalikda sanaladi va ma'nolari izohlanadi. Qaysi guruh ko'p yangi so'z topgan bo'lsa o'sha guruh g'olib bo'ladi.

Guruhlarga berilgan krossvordda quyidagi so'zlar beriladi:

1. Brifing
2. Planshet
3. Sayt
4. Monitor
5. Chat

O'quvchilar tomonidan berilgan javoblar umumlashtirilib, g'olib guruh aniqlanadi. Bahoroy shartlarda faol ishtirok etgan o'quvchilarga «**Ofarin**» (5 ball), «**Barakalla**» (4 ball), «**Harakat qil**» (3 ball) rag'bat kartochkalari beradi.

III. Yangi mavzu bayoni. Yangi mavzuni boshlashdan oldin o'qituvchi o'quvchilarni kun shiori bilan tanishtiradi.

O'qituvchi: Bugungi darsimizning shiori «Tilingda bo'lsa boling, Kulib turar iqboling».Yaxshilik eng avvalo shirin so'zdan boshlanadi. Chunki shirin so'z qalb

ovozi, jon ozig'i, yomon so'z esa qahru g'azab ifodasi, yurakka sanchiladigan tig'dir.

O'quvchi: Kishi so'z tufayli bo'ladi malik,
Ortiq so'z qiladi bu boshni egik,
Tilingni avayla – omondir boshing,
So'zingni avayla uzayar yoshing.

O'zbek tili leksikasining boyish manbalaridan yana biri bu iboralardir. Ma'nosi bir so'zga teng keladigan so'zlar birikmasi yoki gaplarga ibora deyiladi. Iboralar gap tarkibida yaxlit holda bitta so'roqqa javob bo'ladi va bitta gap bo'lagi vazifasida keladi. Iboralar nutqni jozibali, ta'sirchan qiladi. Iboralarga bir so'z sifatida qaraladi, lug'atlarda so'zlar qatorida beriladi, chunki ular ham so'zlar kabi ma'no ifodalaydi. Masalan: To'nini teskari kiyib olmoq iborasi – «qaysarlik qilmoq» qilmoq, Xamirdan qil sug'urganday – oson, Tomdan tarasha tushganday - birdan kabi ma'nolarni beradi.

O'quvchilardan monitorga qarash va rasmga mos iborani topish so'raladi. Bunda oqituvchi wordwall.net platformasidan foydalanadi.

Rasmga mos iborani toping

Darslikdagi topshiriqda berilgan iboralarning ma'nolarini o'quvchilardan so'rab olinadi.

Namuna: O'quvchi: Og'zi qulog'iga yetgan – xursand

Yog' tushsa yalaguday – toza

536- mashq o'quvchilar bilan birgalikda bajariladi. Matndagi fikr haqida bahs yuritiladi.

«Burni ko'tarilgan» iborasi takabbur, manman, o'ziga bino qo'ygan kimsalarga nisbatan aytiladi. O'ta salbiy ma'noga ega. Qaddini tik tutib, burnini havolantirib yurgan kishi burnidan narini ko'rolmay qoladi. Mansabi yoki boyligiga g'ururlanib hech qaysi odamni mensimay qo'yadi. Bu mashqlarni bajarishda o'quvchilar so'zlarning o'z ma'nosi va ko'chma ma'noda ishlatilganligining farqini angladilar. Topshiriqlarning bajarilishi har bir guruhdan ikki o'quvchining javobi orqali tekshirildi.

Mashqlarning bajarilishi tahlil qilingandan so'ng o'quvchilar gaplarda ba'zida so'zlar ko'chma ma'nolari asosida yaxlitlanib, bitta so'zga teng keladigan ma'noda qo'llanilishi va bunday birikmalar ibora deb atalishini bilib oldilar.²

Rasmlarga mos iboralarni tanlab katakchalarga joylashtiradi, wordwall.net platformasidan foydalaniladi.

0:04

Shamolga sovurdi	Tili uzun	Pashshadan fil yasadi	Jahli chiqdi

Отправить ответы

² M.Saidova 5-sinfda “Iboralar mavzusini o'rgatish tajribasidan” TAT 2005-yil 5-son 26-30-betlar.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash: Yangi mavzu tushuntirib bo'lingach, darslikdagi 537-mashq o'quvchilarga bajartiriladi. «Tilining uchida turmoq», «tishining kovagida saqlamoq», kabi iboralarga izoh berish, ular ishtirokida og'zaki gaplar tuzish.

«Tilining uchida turmoq» –esiga kelmay turmoq;

«Tishining kovagida saqlamoq» - asramoq.

Topshiriqdan keyin **"Kim millioner bo'lishni xohlaydi"** intellektual o'yini LearningApps.org platformasida bajariladi.

538-mashq. Sinf taxtasi yoniga ikkita o'quvchi chiqadi. Birinchi o'quvchi ijobiy ma'noga, ikkinchi o'quvchi salbiy ma'noga ega bo'lgan iboralarga misol keltiradi. Shu tariqa o'yin davom ettirilaveradi.

1-o'quvchi: «Tilidan bol tomadi»– shirin so'z

2-o'quvchi: «Ilonni yog'ini yalagan» – ayyor

Qog'ozdan ishlangan qaldirg'ochlar qanotlarida olib kelgan so'zlarga mos iboralar va iboralarga mos topishadi. O'yin shartiga ko'ra topshiriqni tez va to'g'ri bajargan guruh a'zolari «Tez uchar qaldirg'ochlar» nomiga sazovor bo'lishi kerak edi. Bu topshiriq bo'yicha quyidagi so'zlar berilib, ularga ma'nodosh bo'lgan iboralar topiladi.

«Lola» guruhi:

terisiga sig'madi

Xursand bo'ldi – boshi ko'kka etdi

Og'zi qulog'ida edi

«Chuchmomo» guruhi:

Qo'rqdi –

kapalagi uchdi

tarvuzi qo'ltig'idan tushdi

«Qizg'aldoq» guruhi:

Ayyor –

ilonning yog'ini yalagan,

yulduzni benarvon uradigan.

Bahoroy bu o'yinda berilgan so'zga mos uchta iborani tez va to'g'ri bajargan guruh g'olib bo'lishini e'lon qildi. Shundan so'ng «Qaldirg'och qanotidagi» iboralarga mos so'zlar topish bo'yicha musobaqaning ikkinchi turi o'tkaziladi. Bunda guruhlar quyidagi iboralarning ma'nosini ifodalovchi so'zlar topadilar.

Namuna: Yog' tushsa yalaguday – toza, ozoda

Halovatini topdi - tushindi, angladi

Yegan og'iz uyalar – gunohkor, tili qisiq, indamaslik

V. Baholash va rag'batlantirish.

Dars so'ngida baholar e'lon qilinib, faol o'quvchilarga «*Eng faol o'quvchi*», «*Eng bilimdon o'quvchi*», «*Eng zukko o'quvchi*», «*Eng topqir o'quvchi*» hamda «*Eng faol guruh*» nominatsiyalari beriladi.

VI. Uyga vazifa:

539-mashq uyga topshiriq. Iboralarning ma'nosini aytib berish.

«Belni bog'lamoq» –

«Do'ppisini osmonga otmoq» –

«Tirnoq ostidan kir qidirmoq» –

Bu topshiriqni bajarishda wordwall.net platformasidan foydalanamiz.

Darsning oxirida o'qituvchi o'quvchilar dars davomida so'z va ibora orasidagi farqni anglab olganligini ta'kidlab, iborada tasviriylik, ifodalilik, badiiylik, tasirchanlik kuchli ekanligini quyidagi so'zlar bilan tasdiqlaydi va darsni yakunlaydi:

«Daryo bo'yida turib suvga razm solsangiz, uning beto'xtov oqayotganini ko'rasiz. Tilimizning so'z boyligi ham misli oqar daryo, u tinimsiz harakatdadir. Oqar daryo suvi dengizlarga quyilib, yig'ilganidek, so'z daryosi durdonalari o'zbek tilining lug'atlarida yig'ilib, to'planadi. Bunday lug'atlar so'z xazinasida juda katta ahamiyatga ega. Ular milliy boyligimiz sanaladi. Bu lug'atlar o'z davrining, so'z xazinasini asrab, kelgusi avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi.

Bugungi darsimizda siz so'z xazinasidagi ayrim iboralar bilan o'z nutqingizni boyitdingiz».

XULOSA

Har bir tilning frazeologik vositalari o'sha til egalarining asrlar mobaynidagi madaniyati, ma'naviyati, tarixi, turmush tarzi bilan chambarchas bog'liq.

Tildagi obrazlilikni ifodalovchi vositalar ichida frazeologizmlar alohida o'rin tutadi, chunki ular kesatiq, nafrat, jirkanish, so'kish, qarg'ish kabi salbiy; erkalash,

hazil, ragʻbatlantirish kabi ijobiy qoʻshimcha maʼno nozikliklarini ifoda etuvchi obrazli birikmalar hisoblanadi. Frazeologizmlarning asosiy qismi nutqda maʼlum uslubiy maqsad – ekspressivlik uchun xizmat qiladi. Shu bois, frazeologizmlar badiiy matnda obraz, personaj, xarakter qirralarini toʻla ochishda, voqea-hodisa, holatlarni obrazli, boʻrttirib tasvirlashda qoʻllanadigan muhim til birligi hisoblanadi.

Taʼlim sohasidagi yuqorida taʼkidlab oʻtilgan sifat oʻzgarishlari shundan dalolat beradiki, yangi metodikalarni talab etadigan va taʼlim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga oʻzining maʼlum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizualli, audial vositalar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni real voqelikka aylantiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyat – eʼtibori jihatidan boshqa texnologiyalar bilan bir safda turadi, chunki ular ham boshqalar qatori oʻz xususiy sohasiga, metod va vositalariga ega. Biror zamonaviy pedagogik texnologiya inson ongi bilan bogʻliq bilimlar sohasi sifatida murakkab va hammaga ham tushunarli boʻlmagan pedagogik jarayonni ifoda etishi bilan ishlab chiqarish va axborotli texnologiyalardan ajralib turadi. Uning oʻziga xos xususiyati taʼlim va tarbiya komponentlarini mujassamlashtirganligidir. Oʻquv jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali tomonlari kundan kunga oʻzining isbotini topib bormoqda. Bunda oʻqituvchi va talaba doimo izlanishga, oʻrganishga, oʻz fikrini mustaqil ifoda etish borasida amaliy koʻnikmalarni rivojlantirib borishi zarur. Bu esa, ularning kelajakda oʻz kasbini chuqur bilimdoni boʻlib etishishlari uchun zamin hozirlaydi. Shuningdek, yoshlar oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini qaror toptirish, turli yot gʻoyalar taʼsiridan, “ommaviy madaniyat” xurujlaridan himoya qilishga doir majmuaviy chora-tadbirlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Frazeologizmlarni oʻqitish orqali oʻquvchilarning ogʻzaki va yozma nutqlarini shakllantirish, toʻgʻri ifodalash koʻnikmalarini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Rahbariy adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: Sharq, 1997. – 20-29 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" // Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: Sharq, 1997. – 31-60 b.
3. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish konsepsiyasi. – T.: Sharq, 2010.
4. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent, 2017. 157-158-betlar

Asosiy darslik va o'quv qo'llanmalar:

5. Abdusaidov A. Matbuot tilida okkazional frazeologizmlar. //O'zbek tili va adabiyoti. –T., 2003. №4. –B.84.
6. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – T.: "Fan" nashriyoti, 2007. –144-b.
7. Bozorboyev K. Frazeologizmlar nutqning ta'sirchanligini oshirish vositasi. // Til va adabiyot ta'limi. –T.,1999, №5-6, -B.67-71.
8. Bozorova S. Ta'lim tizimida o'qitish texnologiyasi mohiyati // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent, 2006. № 2. – B.20, 22-b.
9. Vafoyeva M. Badiiy nutqda frazeologik sinonimlardan foydalanish. //O'zbek tili va adabiyoti. –T., 2003. №2. –B.88.
10. Isayev A. Somaticheskoye frazeologizmi uzbekskogo yazika (Uzbekskiy i karakalpakskiy yazik): Avtoref. dis. ... kand.filol.nauk. –T., 1977. -22 s.
11. Yo'ldoshev B. Hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari.: Filol.fan.dok. dis. ...avtoref. –T., 1993. - 49 b.
12. Yo'ldoshev B. Frazeologik uslubiyat asoslari. SamDU. -S., 1999. -200 b.

13. Mamatov A.E. O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari: Filol. fan. dok. ...dis. –T., 1999. –321 b.
14. Mamatov A. Frazeologik stilistika masalalari. –T., 1991. -120 b.
15. Narziqulov A. Frazeologizmlarning ma'no xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari asosida). Trudi SamGU. vip.№204. –S., 1971. -S.45-50.
16. Rahmatullayev Sh. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari. -T.: Fan, 1966. -264 b.
17. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilida fe'l frazemalarning bog'lashuvi. –T.: Universitet, 1992. -126 b.
18. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. –T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1992. –379 b.
19. Mamatov A. Hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. Fil. fan. dok... diss. –T., 1991. -285 b.
20. Tursunov U va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. -T.: O'zbekiston, 1992. -399 b.
21. E'tibor Muhammedova. "Iboralar yuzasidan mashq va topshiriqlar" "Til va adabiyot ta'limi" jurnali, 2008-yil 5 – son. Yusupova Sh. Ona tili ta'limi samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish: ped. fan. nomz. Diss. –T.: 1998. –B. 48.
22. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O'qituvchi, 2004. – 7-b.
23. G'ulomov A. Qodirov M. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2012 379 b.

Elektron ta'lim resurslari:

24. www.learningapps.org
25. www.wordwall.net
26. www.ziyonet.uz
27. www.edu.uz